

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зазерская Виктория Васильевна

Брестский государственный технический университет, к.э.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240580>

Аннотация. Результаты комплексного анализа развития базовых видов экономической деятельности трансграничного региона во взаимосвязи с динамикой социально-экономических процессов и изменением институциональной системы использованы для определения устойчивых закономерностей изменения социально-экономических показателей регионального развития и степени их взаимного влияния. Построено уравнение множественной регрессии. Регрессорами выступают индекс объема промышленного производства, индекс инвестиций в основной капитал, уровень налоговой нагрузки. Даны предложения по «точкам роста» для разработки региональной стратегии устойчивого развития.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, множественный регрессионный анализ, функция, стратегия, точки роста.

В фокусе региональной политики – укрепление конкурентных преимуществ за счет рационального размещения производительных сил, технологического обновления и комплексной индустриализации промышленных и агропромышленных территорий на основе экономической специализации и создания новых рыночных ниш.

Разработка региональной стратегии устойчивого развития требует предварительной оценки социально-экономического развития, факторов, вызвавших и поддерживающих экономический подъем, выявления тенденций складывающихся в динамике различных видов экономической деятельности, роль инвестиционной составляющей и т. д.

Необходимость многостороннего учета различных факторов, влияющих на базовые показатели роста экономики, при разработке вероятностных сценариев регионального развития предполагает постоянное расширение и совершенствование прогнозного инструментария. Построение модели на основе регрессионного анализа выбранных параметров позволяет установить и формализовать связи между различными показателями в виде уравнения, оценить устойчивость и степень их взаимного влияния.

Выбор социально-экономических показателей для исследования обусловлен выводами автора об их значимости для прогнозирования динамики ВВП (ВРП), основанными на результатах анализа ситуации в региональной экономике.

Переходим к построению уравнения множественной регрессии. В качестве результирующего индикатора регионального развития будем использовать показатель

созданного валового внутреннего продукта в трансграничном регионе, выраженного через величину ВВП (Y).

Объектом моделирования выступила Республика Беларусь как трансграничный экономический коридор развития.

Состав индикаторов отражает экономический и институциональный потенциал. Их совокупность будем рассматривать как предикторы экономического развития регионов. Искомые региональные уравнения регрессии прямолинейного вида будем отыскивать в следующем виде:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n,$$

где y - функция (анализируемый показатель);

a - свободный член уравнения (в отдельных случаях при экономическом анализе имеет логический смысл только регрессионное уравнение, в котором $a_0 = 0$);

x_1, x_2, \dots, x_n – факторные признаки, определяющие результативный показатель;

b_1, b_2, \dots, b_n – коэффициенты регрессии при факторных признаках, характеризующие уровень влияния каждого фактора на результативный показатель в его единицах измерения.

В результате моделирования по результатам корреляционного анализа было установлено, что наибольшая взаимосвязь между предикторами и результирующей переменной отмечается – ВВП, отмечается по таким индикаторам, как:

индекс объема промышленного производства (коэффициент линейной корреляции с ВВП составил 0,38489),

индекс инвестиций в основной капитал (0,12190),

уровень налоговой нагрузки (0,15222).

Все полученные коэффициенты линейной корреляции являются статистически значимыми ($P \leq 0,05$) (таблица).

Таблица – Регрессионная статистика, коэффициенты линейной корреляции и уровень их статистической значимости для моделируемых переменных по Республике Беларусь

Итоги регрессии для зависимой переменной: Пер1 (Таблица данных1)						
R= ,98932064 R2= ,97875533 Скоррект. R2= ,97344416						
F(3, 12)=184,28 p<,00000 Станд. ошибка оценки: ,68840						
N=16	БЕТА	Ст.Ош. БЕТА	В	Ст.Ош. В	t(12)	p-знач.
Св.член			46,62166	3,192214	14,60481	0,000000
Пер2	0,548395	0,056493	0,38489	0,039650	9,70735	0,000000
Пер3	0,396426	0,064064	0,12190	0,019699	6,18801	0,000047
НовПер12	0,222048	0,050842	0,15222	0,034853	4,36738	0,000916

В результате получаем линейную регрессионную модель, отражающую влияние наиболее значимых факторов развития трансграничного региона на величину ВВП:

$$Y = 46,62166 + 0,38489x_2 + 0,12190x_3 + 0,15222x_{22}$$

Совокупный коэффициент корреляции $R = 0,989$ свидетельствует о сильной тесноте связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым результатом функционирования экономической системы региона. Построенная модель позволяет сделать выводы о влиянии каждой из независимых переменных на зависимую. Так, при прочих равных факторах повышение индекса объема промышленного производства на 1 % приведет к увеличению ВВП на 0,38 процентного пункта, индекса инвестиций в основной капитал – на 0,12 процентных пункта, уровня налоговой нагрузки – на 0,15 процентных пункта. В итоге использование трех факторов в построенной модели множественной регрессии позволило объяснить 97% дисперсии в показателях ВВП трансграничного экономического коридора развития.

Экономика Брестской области должна развиваться в направлении экономики знаний, основу которой создают знания и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики тесно связан с повышением качества человеческого капитала и качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг.

Точками роста при этом могут стать, например, биотехнологии и робототехника, цифровизация, с учетом уроков прошедшей пандемии COVID-19, рациональное использование природных ресурсов, экологизация всех сфер жизнедеятельности, развитие энергетики. Сильным импульсом к развитию области может стать создание в Барановичах индустриального парка «Бурштын», модернизация и развитие международного аэропорта «Брест», что активизирует деловую и туристическую активность. Необходимо продолжать стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма, продвигать и популяризировать экологический, исторический, культурный, сельский и событийный туризм.

Резервом экономического развития области является малое и среднее предпринимательство, которое более гибко реагирует на кризисы и их последствия.

Дальнейшее развитие импортозамещающих производств предполагает создание новых импортозамещающих проектов, с учетом наличия компетенции предприятий области в сфере производства пищевых продуктов, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и др., наращивание выпуска импортозамещающей продукции, в том числе с учетом уже имеющихся компетенций, и освоение новых видов продукции. В результате предполагается достижение нового технологического уровня развития промышленности, переход на использование новейших технологий, увеличение экспорта высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

Цифровое развитие Брестской области предполагает дальнейшее последовательное внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы жизнедеятельности, оптимизацию бизнес-

процессов на основе цифровых решений. Особое внимание – развитию цифровой трансформации бизнес-процессов, организации цифровой информационной среды.

Продолжится работа по реализации комплексного «проекта будущего» «Умные города Беларуси», включающего системообразующие и инфраструктурные мероприятия, пилотные и экспериментальные проекты, нормативно-правовое и научное обеспечение, организационные, образовательные и популяризационные мероприятия.

Основными вызовами для сохранения биоразнообразия экосистем области являются хозяйственная деятельность человека (промышленность, сельское и лесное хозяйство, массовый сбор даров леса, малочисленные населенные пункты), а также изменение климата.

Сохраняется актуальность регулярного мониторинга экологической безопасности качества сбросов сточных вод в окружающую среду, поддержания в надлежащем техническом состоянии сооружений по их очистке, а также соблюдения установленных ограничений хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водоемов, рек, ручьев и родников.

В условиях усложняющихся социально-экономических процессов, требующих использования значительных информационных массивов, использование математического аппарата прогнозирования является перспективным для принятия решений по повышению качества жизни населения на основе развития многоукладной экономики, сочетающей модернизацию традиционных отраслей специализации с формированием отдельных сегментов постиндустриальной экономики и активным трансграничным сотрудничеством.